

ERTA BOLALIK DAVRIDA SPORT BILAN SHUG'ULLANISHNING IJTIMOYIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Yarashova Dilnoza Ismoil qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti Jismoniy Madaniyat kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418661>

Annotatsiya. Erta bolalik deb ataladigan 0-6 yosh oralig'i o'sish va rivojlanish eng tez sodir bo'lgan davrlardan biridir. Bu davrda ijtimoiy va hissiy rivojlanish, ayniqsa, til rivojlanishi va jismoniy rivojlanish ham tezlashadi. Bu davrda rivojlanish sohalarida yuzaga keladigan har qanday muammolar bolalarning boshqa rivojlanish sohalariga ham, kelajakdagi hayotiga ham salbiy ta'sir qiladi. Ijtimoiy rivojlanish - bu erda bolalik davrida o'qituvchilar, oilalar va tadqiqotchilar tomonidan tez-tez ta'kidlangan rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri. Buning asosi shundaki, ijtimoiy rivojlanish ikkala ijtimoiy munosabatlarga ham ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: Erta bolalik, Sport, Ijtimoiy rivojlanish, Emotsional rivojlanish, Hissiy ko'nikma, Jismoniy rivojlanish, Sport faoliyati.

THE IMPACT OF PLAYING SPORTS IN EARLY CHILDHOOD ON SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract. The age range of 0-6 years, called early childhood, is one of the periods when growth and development occur most rapidly. Social and emotional development also accelerates during this period, especially language development and physical development. Any problems that arise in the areas of development during this period negatively affect both other areas of development and the future life of children. Social development is one of the main areas of development that are often highlighted by teachers, families and researchers in early childhood. The basis of this is that social development affects both social relationships.

Keywords: early childhood, Sports, Social Development, emotional development, emotional skills, physical development, sports activities.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. Период от 0 до 6 лет, называемый ранним детством, является одним из периодов, когда рост и развитие происходят быстрее всего. В этот период также ускоряется социальное и эмоциональное развитие, особенно языковое развитие и физическое развитие. Любые проблемы, возникающие в сферах развития в этот период, негативно сказываются как на других сферах развития детей, так и на их дальнейшей жизни. Социальное развитие-одна из основных областей развития, на которую часто обращают внимание учителя, семьи и исследователи в раннем детстве. Основа этого в том, что социальное развитие влияет на оба социальных отношения.

Ключевые слова: раннее детство, Спорт, социальное развитие, эмоциональное развитие, эмоциональные навыки, физическое развитие, спортивная активность.

Kirish

Rivojlanish bosqichlari doirasida 2-6 yosh chaqaloqlikdan bolaligacha bo'lgan davrdir. Bu jarayonda bolaning ota-onasidan mustaqil shaxs bo'lish haqidagi dastlabki g'oyalari asta-sekin paydo bo'la boshlaydi. Bu holat bolani vaqt o'tishi bilan mustaqil bo'lishga undaydi. Bu

rivojlanishlar bilan bir qatorda, asosiy munosabatlarning asosi ham shu davrda shakllanadi. Bu davr chaqaloqlik yoki erta bolalik deb ham ataladi.

Bola ijtimoiy hayotga mos keladigan xulq-atvorni yoshligida o'rganadi va bu o'rganish chuqur singib ketadi va osonlikcha o'chirilmaydi. Biz kundalik hayotda odat sifatida ta'riflagan ko'plab xarakter sifatlarining infratuzilmasi bolalik davrida oila orqali shakllanadi. Bu yerda bola nafaqat odamlar bilan, balki narsalar bilan ham aloqalarining asosini tashkil qiladi. Uyatchanlik, xushmuomalalik, ehtiyotkorlik, ozodalik, tartibsizlik, saxovatpeshalik, baxillik kabi xulq-atvorni egallash bolalik davridagi tarbiya bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan, erta bolalik davridagi rivojlanish

Qo'llab-quvvatlashda ta'lim muhim rol o'ynaydi Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida erta yoshdagi rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ta'lim amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarining muhim majburiyatlaridan biri bolaning hissiy rivojlanishiga hissa qo'shishdir. Emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bolaga kundalik hayotda insoniy munosabatlar uchun muhim bo'lgan hissiy ko'nikmalarni singdirish orqali jamiyatda ijtimoiy mavjudot sifatida o'z o'rnini egallash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, hissiy qobiliyatlar ijtimoiy rivojlanishda muhim mavqega ega. Chunki bolaning hissiy qobiliyatini rivojlantirish orqali ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va xulq-atvor muammolarining oldini olish mumkin. Hissiy ko'nikmalarni egallashdagi kamchiliklar, ayniqsa, boshlang'ich va o'rta bolalarda uchraydigan xatti-harakatlar muammolarida samarali bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy ko'nikmalarni shakllantirish va keyingi davrlarda hissiy ko'nikmalarni o'rgatish bolaning o'quv hayoti va ijtimoiylashuviga yordam beradi.

Ijtimoiy o'zaro munosabatlar zamonaviy ijtimoiy tuzilmada muhim o'rin tutadi. Chunki odamlar hayotining muhim qismini boshqa shaxslar bilan muloqotda o'tkazadilar. Shu sababli, yuqori darajadagi ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lgan odamlar ijtimoiy hayotda boshqa shaxslar bilan osonroq muloqot qilishlari aytiladi. Keyinchalik hayotda boshqa shaxslar bilan yaxshi ijtimoiy munosabatlar. Ijtimoiy rivojlanish darajasi past bo'lgan bolalar keyingi yoshda ijtimoiy moslashuv muammolarini boshdan kechirishlari sababli, erta bolalik davridagi bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan tadbirlarda ishtirok etishlari juda muhimdir. Bu davrda bolalarning ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda sport mashg'ulotlarida ishtirok etish muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqot erta bolalik davrida sport mashg'ulotlarida ishtirok etishning ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'sirini baholashga qaratilgan.

Bolalik davrida olingan ijtimoiy ko'nikmalar bolalarning ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, bolalik davrida egallangan ijtimoiy ko'nikmalar insonning voyaga yetganda jamiyatga moslashish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Adabiyotdagi ma'lumotlarga baho berilganda, erta bolalik davrida ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ko'nikmalarni egallash va rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim masala hisoblanadi. Shu sababli, keyingi yillarda maktabgacha ta'lim dasturlari bilan bir qatorda, erta yoshdagi ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi tadbirlarga ham e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumki, ijtimoiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'llaniladigan tadbirlar orasida sport faoliyati muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqot erta bolalik davrida sport bilan shug'ullanishning ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini baholashga qaratilgan.

Erkak bolaligining rivojlanish bosqichlarida bolalarning tana vazni va bo'yining o'sishi kuzatiladi va ularning aqliy tuzilishining rivojlanishi diqqatga sazovordir. Odamlarning tana vazni va bo'yi kabi miqdoriy xususiyatlarining o'sishi "o'sish" deb ataladi. Shaxslarning tashqi qiyofasidagi bunday o'sish bilan birga, ularning ichki tuzilishining o'sishi ham o'sish doirasida ko'rib chiqiladi. Urug'lanishdan to o'limgacha tirik mavjudotlar boshdan kechiradigan hissiy, ijtimoiy, aqliy va jismoniy o'zgarishlar "rivojlanish" deb ataladi.

Jismoniy rivojlanish erta bolalik davrida tez rivojlanadigan sohalardan biridir. 0-2 yosh oralig'ini qamrab oluvchi go'daklik davri ko'plab asosiy jismoniy ko'nikmalarga ega bo'ladigan bosqichdir. Bu davrda chaqaloqlar ham jismoniy jihatdan tez rivojlanadi, ham harakat qobiliyatlari sezilarli darajada oshadi. Bu yoshdan boshlab, balog'atga etgunga qadar yillik bo'y o'sishi har yili taxminan 5,08 sm ni tashkil qiladi. Og'irligi har yili o'rtacha 2270 grammga oshadi. Bu davrda bola maktabgacha yoshdagi boshlang'ich ko'nikmalardan tortib, boshlang'ich sinflarda sport ko'nikmalarigacha keng ko'lamli harakat qobiliyatlarini egallaydi va rivojlantiradi. Asosiy jismoniy ko'nikmalarni o'zlashtira olmaydigan bolalar murakkabroq harakatlarni o'rganishda tiyilish va istaksiz yondashuvni namoyon etadilar. "Sport malakasi to'sig'i" deb ta'riflangan bu holat yuzaga kelmasdan oldin, uni oldini olish uchun dumalab olish, sudrab yurish, ushlab, uloqtirish, sakrash, yugurish va sakrash kabi asosiy harakat namunalarini bolalarga qiziqarli tarzda o'rgatish kerak. maktabgacha yoshdagi shakllar va o'yinlar, ular harakatlarda professionallashtirish bosqichiga kirishga tayyor va jihozlangan bo'lishi kerak.

Erta bolalik - bu hissiy rivojlanish tez bo'lgan davr. 0-1 yosh guruhidagi chaqaloqlarda idning hozirgi fiziologik ehtiyojlarini qondirish ham psixologik ehtiyojlarni qondirishni ta'minlaydi. Onalik mehri va himoyasi kabi psixologik stimullar chaqaloqning ishonch hissini rivojlantirishga yordam beradi. Bu davrda o'zini xavfsiz his qilmaydigan chaqaloqlar kelajakda tajovuzkorlik, shubha, his-tuyg'u va patologiyaga yo'l ochadi. Shu nuqtai nazardan, bolalarning kelajakka ishonch tuyg'usi yuqori bo'lgan shaxs bo'lib qolishi bevosita ushbu davrda his qiladigan ishonch hissi bilan bog'liq. Eriksonning fikricha, bu jarayonda onalarning chaqalog'iga bo'lgan munosabati farzandlarining kelajakda muvaffaqiyatli yoki omadsiz hayot kechirishida muhim omil hisoblanadi. 4-6 yoshda bolalarda tadbirkor shaxs modeli paydo bo'ladi. Garchi bu jarayonda bolalarning tadbirkor bo'lib qolishi ularning shaxsi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa-da, sezilarli tadbirkorlik tuyg'usi jiddiy shafqatsizlik tuyg'usining rivojlanishiga yo'l ochadi. Bu davrda ota-onalar bolalarning hissiy sotsializatsiyasi jarayonida birinchi va eng muhim yo'l-yo'riqdir. Ayniqsa, erta bolalik davrida ota-onalar bolalarning ijtimoiy va hissiy kompetentsiyaga ega bo'lishiga yordam berishda muhim rol o'ynaydi.

Erta bolalik davrida tez rivojlanish kuzatiladigan rivojlanishning yana bir sohasi -bu til rivojlanishi. 1,5 yoshli bolalar ot va fe'llarni birinchi so'z sifatida o'rganadilar. Bu so'zlar bilan qisqa va sodda gaplar tuzadilar. 2-3 yoshdan so'ng qo'shma so'zlarni ishlata boshlaydi, 5-6 yoshdan so'ng esa bolalar har xil gaplarni to'liq bajara oladilar. Maktabgacha ta'lim davrida rivojlanayotgan til rivojlanishi shaxsda ijobiy farq yaratadi. Kelajak.

Ijtimoiy rivojlanish erta bolalik davrida ham juda tez sodir bo'ladi. 4-6 yoshdan boshlanadigan maktabgacha ta'lim jarayoni bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim davr hisoblanadi. Bu jarayonda bola atrofdagi odamlar bilan osonroq muloqot qila boshlaydi va o'zlashtirgan ijtimoiy ko'nikmalaridan ijtimoiylashuv maqsadida foydalana oladi.

Bu davrda oila instituti ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga oiladan keyin ta'sir etuvchi muhim omillardan biri do'st omili ekanligi ta'kidlangan. Do'stlar doirasidagi ijtimoiy rivojlanishga eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan guruhlardan qo'shnilar va qarindoshlarning bolalari. Bolalar kelajakda o'z ta'lim hayotiga kirganlarida, maktabdagi do'stlik va mavjud do'stlarning ijtimoiy xususiyatlari bolaning ijtimoiy ko'nikmasining rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladi.

Sport va ijtimoiy rivojlanish o'rtasidagi aloqa

Sport faoliyati inson hayotiga turli yo'llar bilan kiradi, ularni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bog'laydi va doimo tirik qolishga muvaffaq bo'lgan faoliyatdir. Aholining e'tiborini doimo o'ziga tortgan sport faoliyati ham ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga mas'uldir. Sport muhitida shaxslarning fikrlari, xulq-atvori, qarashlari va e'tiqodlari bilan bog'liq timsollarning mavjudligi sportning ijtimoiy jihatga ega ekanligini ochib beradi.

Bu fazilatlarga ega sport insonlarning ijtimoiylashuviga yordam beradigan muhim vositadir. Shu nuqtai nazardan, bolalikdan boshlab to'g'ri tashkil etilgan sport mashg'ulotlari ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni egallashga yordam berishi ta'kidlanadi. Sport bilan shug'ullanishning ijtimoiy afzalliklari quyidagilardan iborat;

- Jamoaviy sport turlari bilan shug'ullanadigan odamlar boshqa odamlar bilan muloqotda bo'ladilar, chunki ular jamoa bo'lib sport bilan shug'ullanadilar. Bu odamning boshqa shaxslar bilan hamkorlikda ishlash hissini yaxshilaydi.

- Sport mashg'ulotlarida muntazam qatnashish odamlarning xarakter tuzilmalarini shakllantirishga yordam beradi.

- Shaxsning intizomni idrok etishi individual sport turlari bilan shug'ullanish bilan yaxshilanadi.

- Xavfli mashqlarda qatnashish bilan insonning jasorati ortadi.

- Jismoniy tarbiya va sport darslarida bajariladigan harakatlar ma'lum erkinlik bilan, hech qanday majburlashsiz bajariladi. Bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotning kuchayishiga, o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

- Raqib bilan jismoniy aloqa tez-tez uchraydigan sport sohalariga qiziqqan sportchilarda muloqot qobiliyatlari rivojlanadi.

- Sport mashg'ulotlarida qatnashish orqali odamlarning tajovuzkor instinktlari tabiiy ravishda namoyon bo'ladi. Bu holat insonning ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar

Erta bolalik davrida sport bilan shug'ullanish ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'lsa-da, adabiyotda turli tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari ham erta bolalik davrida sport bilan shug'ullanish psixologik va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatadi.

Rivojlanishga ta'sirini tekshirib ko'ring, tadqiqotda ishtirok etayotgan bolalar ikki guruhga bo'lingan: eksperimental va nazorat guruhlari, eksperimental guruhdagi bolalar 12 haftalik harakat mashg'ulotlarida ishtirok etishdi va bu jarayon davomida nazorat guruhidagi bolalar har qanday jismoniy faoliyatga kiritilgan. Tadqiqot yakunida eksperimental guruhdagi bolalarda nazorat guruhidagi bolalarga nisbatan ijtimoiy moslashuv rivojlanishi yuqori ekanligi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar

Erta bolalik davrida sport bilan shug'ullanish ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Adabiyotlarda ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar odatda eksperimental va nazorat guruhlari bilan olib borilgan va sport bilan shug'ullanadigan bolalarda ijtimoiy rivojlanish yuqori ekanligi aniqlangan. Shu o'rinda aytish mumkinki, erta bolalik davridagi shaxslar maktabda ham, maktabdan tashqarida ham sport mashg'ulotlarida qatnashish uchun zarur choralarni ko'rishlari kerak.

REFERENCES

1. Siyez, D.M. (2017). Fiziksel Gelişim. Alim Kaya (Ed.). Eğitim Psikolojisi İçinde (ss. 42-56). Ankara: Pegem Akademi
2. Prohl, Robert (2006): Grundriss der Sportpädagogik. 2. stark überarbeitete Auflage. Wiebelsheim: Limpert Verlag, s.243-245.
3. Rohkohl, S. (2017). Ab wann sollten Kinder Sport machen? <https://www.dak.de/dak/gesundheit/ab-wann-sport-fuer-kinder-1655304.html>. Erişim Tarihi: 09.08.2017
4. Saleschke, C. (2017). Kinder in Bewegung: Warum Sport so wichtig ist. www.netmoms.de/magazin/kinder/sport-fuer-kinder/kinder-in-bewegung-warum-sport-so-wichtig-ist. Erişim Tarihi: 11.04.2018.
5. Trost S.G., Pate R.R., Ward D.S. et al. (1999): Correlates of objectively measured physical activity in preadolescent youth. 17: 120–126
6. Schwarz, Rolf (2014): Frühe Bewegungserziehung. München: Ernst Reinhardt Verlag
7. Zahner, L., TW-Team. (2013). Bedeutung von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Institut für Sport und Sportwissenschaften, Universität Basel.